

**ЎЗНИНГ ЯНГИ «СП-206 ВА СП-207» НАВЛАРИНИНГ МАРФОЛОГИЯСИ,
БИОЛОГИЯСИ ВА ҚИСҚАЧА ПАРВАРИШЛАШ АГРАТЕХНИКАСИ**

¹Эгамов Хусанбой, ²Расулов Сойибжон Толибжонович, ³Хакимов Шахбозбек

Шавкатбек ўғли

¹ Қ.х.ф.н., профессор Пахта селекцияси уруғчилиги етиштириш агротехнологиялар илмий тадқиқот институти, Андижон илмий тажриба станцияси, катта илмий ходими

²Қ.х.ф.ф.д., Андижон кишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти, катта ўқувчи

³Таянч докторант, Андижон кишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10871316>

Аннотация. Мақолада, «СП-206 ва СП-207» гўза навларининг марфологияси, биологияси, хўжаликка қиматли белгилари ва юқори ҳамда эртаки ҳосил етиштириш учун парваришлаш агротехникаси келтирилган.

Калит сўзлар: селекция, гўза, пахта, тола чиқими, тола узунлиги, ҳосилдорлик, микронейр.

Аннотация. В статье, приведены морфологические, биологические, хозяйственно-ценные признаки и агротехнические выращивания для получение высокого урожая сорта хлопчатника СП-206 ва СП-207.

Ключевые слова: селекция, хлопчатник, хлопок, выход волокна, длина волокна, урожайность, микронейр.

Abstract. The article presents morphological, biological, economically valuable traits and agrotechnical cultivation for obtaining a high yield of cotton varieties SP-206 and SP-207.

Keywords: selection, cotton, cotton, fiber yield, fiber length, yield, micronaire.

Шўрланиш ва сув танқислигига чидамли ўрта толали гўза навларини наводрлигини ошириш ҳамда юқори авлод уруғларини кўпайтириш орқали ишлаб чиқаришда экиш, майдонини кенгайтириш бугунги кунда долзарб вазифалардан саналади.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, чигит сифати ўсимликнинг қайси қисмида жойлашиши билан бирга оналик ўсимликни қандай шароитда ўсиб ривожланганлигига ҳам боғлиқ [1, 32 б; 2, 55-57-pp].

Навлардан юқори ва эртаки ҳосил олиш учун уларни морфологияси, биологияси ва парваришлаш агротехникасини яхши билиш керак. Шунинг учун гўзанинг қуйдаги СП-206 ва СП-207 янги навларни тавсифини ёритдик.

СП-206 гўза нави. Селекциячилар А. Қосимов, Х. Эгамов ва бошқалар томонидан С-6770 х 175-Ф навларини ўзаро чатиштириб, кўп марта танлаш йўли билан яратилган.

Навнинг тупи конуссимон шаклда, ихчам, бўйи 100-105 сантиметр. Пояси мустаҳкам, ётиб қолмайди, кучсиз тукланган. Шохланиши 1 типга мансуб, биринчи ҳосил шохи 5-6 бўғиндан чиқади, ўртапишар навлар гурухига киради, амал даври 120-121 кун. Барглари ўртача катталиқда, 3-5 бўлмали, қирқилгансимон, кучсиз тукланган. Гули ўртача катталиқда, гултож барглари оч сариқ рангда. Кўсақлари ўртача катталиқда, овалсимон, 4-5 чаноқли. Бир дона кўсақдаги пахта вазни 6,0 грамм. Чигити тукли, кулранг.

Навнинг тола хусусиятлари: оқ рангли, узунлиги 34,0-34,5 миллиметр, тола чиқиши 37,0 -38,0 фоиз, пишиқлиги 4,5 грамм/куч, нисбий узилиш узунлиги 28,2 грамм куч/текс, метрик рақами 5850 микронейри 4,4 IV-саноат типига мансуб. Навни муайян майдон

тупроқ шароитига, ернинг нишоблиги, рельефига қараб 60 ва 90 сантиметрли қатор ораларга экиш мумкин. Чигит экиш чуқурлиги бошқа навлардан фарқ қилмайди. Чигит экиш олдида яхоб суви берилган майдонларда экилган бу навни чигити тез кунда, қийғос униб чиқади, соғлом, дуркун ўсиб ривожлана бошлайди. Чигитни униб чиқиши учун тупроқ намлиги етарли бўлмаган далаларда чигит суви бериб уруғларни тўла униб чиқиши таъминланади. Чигити текис униб чиққан майдонларда ўсимлик ўртача 1-2 чинбарг ҳосил қилганда яганалаш ўтказилади. Ҳар бир уяда 1 донадан ўсимлик қолдириладиган экиш тартибини қўллаш мақбул бўлади. Изланишлар натижалари бўйича, мазкур нав учун муайян даланинг тупроқ шароитига қараб кўчат қалинлиги қолдирилади. Хусусан, тупроқ унумдорлиги юқори майдонларда гектар ҳисобига 90-100 минг туп, ўртача унумдор тупроқли далаларда 110-минг туп, тупроқ унумдорлиги паст, тошлоқ, адирли далалар шароитида 120 минг туп кўчат қалинлиги тавсия этилади. «СП-206» ғўза навини амал даврида биринчи марта суғориш тупроқ шароити ҳамда ўсимлик ҳолатига қараб, сизот суви чуқур жойлашган майдонларда бир туп ўсимлик ўртача 6-7 чинбарг чиқарганда ёки шоналаш даври бошланганда, сизот суви юза жойлашган тупроқ шароитида эса (захкаш ерларда) ёппасига шоналаш даврида ўтказилади. Кейинги амал сувлари ўсимлик ҳолатига қараб, сувга талаб сезилганда ўтказилади.

Навни маъдан ўғитлар билан озиклантиришнинг йиллик меъёри соф ҳолда: азот билан 250 кг/га, фосфор билан 175 кг/га, калий билан 125 кг/га, нисбати эса 1:07:05 бўлиши лозим.

Бу нав парваришланаётган далаларда ғўза қатор ораларига ишлов бериш чуқурлиги, қамров кенлиги, сони амалдаги тавсияларга мос келади. Навини чилпиш муайян майдондаги ғўзанинг кўчат қалинлигини ҳисобга олиб ўтказилади. Нав кўчат қалинлиги гектар ҳисобига 90-100 минг туп бўлганда бир туп ўсимлик ўртача 13-14 ҳосил шохи, 110 минг туп бўлганда 12-13 ҳосил шохи, 120 минг туп бўлганда эса 12 ҳосил шохи пайдо бўлганда амалга ошириш тавсия этилади. Ушбу ғўза нави парваришланаётган майдонларда бегона ўтлар, хашаротлар ва касалликларга қарши кураш тадбирлари ҳамда дефолиация ўтказиш бошқа навлардан фарқ қилмайди. Бу агротадбирлар амалдаги тавсиялар асосида амалга оширилади. Ғўзанинг «СП-206» нави юқори агротехникавий савияда, ушбу илмий тавсияларга риоя қилинган ҳолда парвариш қилинса гектар ҳисобига 41-42 центнер сифатли ва эртаки пахта ҳосили етиштириш имконияти яратилади. Нав ПСУЕАИТИ Андижон илмий – тажриба станциясида ва Андижон туманидаги айрим фермер хўжаликларида экилмоқда. Унинг сара уруғи ПСУЕАИТИ Андижон илмий – тажриба станциясидаги дастлабки уруғни кўпайтириш элита уруғчилик хўжалигида кўпайтирилмоқда.

СП-207 ғўза нави. Нав Ўзбекистон пахтачилик илмий тадқиқот институти (ЎзПТИ) Андижон филиалида селекциячилар А. Қосимов, Х. Эгамов, И. Абдурахмонов ва бошқалар томонидан 478-Т х Андижон-13 навларини ўзаро чапиштириб, кўп марта танлаш йўли билан яратилган.

«СП – 207» навининг тупи конуссимон шаклда, ихчам, бўйи 105-110 сантиметр. Пояси мустаҳкам, ётиб қолмайди, кучсиз тукланган. Шохланиши 2 типга мансуб, биринчи ҳосил шохи 5-6 бўғиндан чиқади, ўртапишар навлар гуруҳига киради, амал даври 120-122 кун. Барглари ўртача катталиқда, 3-5 бўлмали, қирқилгансимон, кучсиз тукланган. Гули ўртача катталиқда, гултож барглари оч сариқ рангда. Кўсаклари ўртача катталиқда, овалсимон, 4-5 чаноқли. Бир дона кўсакдаги пахта вазни 5,8-6,1 грамм. Чигити тукли,

кулранг. Навнинг тола хусусиятлари: оқ рангли, узунлиги 33,6-34,0 миллиметр, тола чиқиши 36,5-37,0 фоиз, пишиқлиги 4,6 грамм/куч, нисбий узилиш узунлиги 28,6 грамм куч/текс, метрик рақами 5800-5900, микронейри 4,5-4,6, V-саноат типига мансуб.

Навни муайян майдон тупроқ шароитига, ернинг нишоблиги, рельефига қараб 60 ва 90 сантиметрли қатор ораларга экиш мумкин. Чигит экиш чуқурлиги бошқа навлардан фарқ қилмайди. Чигити текис униб чиққан майдонларда ўсимлик ўртача 1-2 чинбарг ҳосил қилганда яганалаш ўтказилади. Ҳар бир уяда 1 дондан ўсимлик қолдириладиган экиш тартибини қўллаш мақбул бўлади. Изланишлар натижалари бўйича, мазкур нав учун муайян даланинг тупроқ шароитига қараб кўчат қалинлиги қолдирилади. Хусусан, тупроқ унумдорлиги юқори майдонларда гектар ҳисобига 90-100 минг туп, ўртача унумдор тупроқли далаларда 110-минг туп, тупроқ унумдорлиги паст, тошлоқ, адирли далалар шароитида 120 минг туп кўчат қалинлиги тавсия этилади.

Навни маъдан ўғитлар билан озиқлантиришнинг йиллик меъёри соф ҳолда: азот билан 250 кг/га, фосфор билан 175 кг/га, калий билан 125 кг/га, нисбати эса 1:07:05 бўлиши лозим. «СП– 207» навини чилпиш муайян майдондаги ғўзанинг кўчат қалинлигини ҳисобга олиб ўтказилади. Нав кўчат қалинлиги гектар ҳисобига 90-100 минг туп бўлганда бир туп ўсимлик ўртача 13-14 ҳосил шохи, 110 минг туп бўлганда 12-13 ҳосил шохи, 120 минг туп бўлганда эса 12 ҳосил шохи пайдо бўлганда амалга ошириш тавсия этилади.

Ғўзанинг «СП – 207» нави юқори агротехникавий савияда, ушбу илмий тавсияларга риоя қилинган ҳолда парвариш қилинса гектар ҳисобига 38-40 центнер сифатли ва эртаки пахта ҳосили етиштириш имконияти яратилади. СП-207 навини сара уруғи ПСУЕАИТИ Андижон илмий – тажриба станциясидаги дастлабки уруғни кўпайтириш элита уруғчилик хўжалигида кўпайтирилмоқда.

REFERENCES

1. Эгамов Х., Абдурахмонов И., Қосимов Б., Баҳромов Ш., Махмудов Н. ЎзПИТИ - 201 ғўза навини морфологияси, биологияси ва парваришlash агротехнологияси бўйича тавсиялар. Андижон, Ҳаёт нашриёти 2019 й.32 бет.
2. Эгамов Х., Мирхомидова Г., Хасанов У.Н. СП-204 янги ғўза навининг тола сифати ва қалинлашув вақтида унумдорлиги. Халқаро илмий журнал №4(50), 2018 (март) Волгаград 2018 55-57-бет.